

3
4
5 **Approche interdisciplinaire des échanges interculturels et de l'intégration**
6 **des communautés polynésiennes dans le centre du Vanuatu**

7
8 Aymeric Hermann* et Mary Walworth**

9
10
11 **Résumé :**

12 Le centre du Vanuatu est connu pour ses chefferies à titres et des affiliations claniques qui
13 rappellent celles des sociétés polynésiennes. Par ailleurs, la présence de communautés
14 locutrices de langues polynésiennes à Mele, Ifira et Emae révèle des contacts et des migrations
15 depuis des îles polynésiennes plusieurs siècles avant l'arrivée des Européens. Dans cet article,
16 nous analysons l'ensemble des données linguistiques disponibles afin d'identifier les emprunts
17 lexicaux entre langues polynésiennes et non-polynésiennes. Nous examinons les valeurs
18 sémantiques des formes lexicales discutées en prenant en compte les données ethnographiques
19 et archéologiques disponibles. Cette approche, inspirée de la méthode dite « de triangulation »
20 de P. Kirch et R. Green, nous permet d'explorer les interactions qui ont participé à la
21 constitution d'une sphère interculturelle originale. Nous fournissons également des
22 informations sur les éléments susceptibles de constituer les signatures archéologiques associées
23 aux occupations polynésiennes du Vanuatu central.

24 **Mots-clés :** Vanuatu, *Polynesian outliers*, emprunts linguistiques, échanges culturels,
25 anthropologie historique

26
27 **Abstract :**

28 Central Vanuatu is known for its chiefdoms based on titles and clan affiliations, which are
29 reminiscent of the typical social organization in Polynesia. Moreover, the presence of several
30 Polynesian-speaking communities in the *outliers* of Mele, Ifira and Emae proves that migrations
31 from Polynesian islands occurred centuries before European contact. In this paper, we analyze
32 the available linguistic data in order to identify loanwords between Polynesian and non-
33 Polynesian languages. We examine multiple sources of information to document the semantic
34 values of the discussed forms, including ethnographic and archaeological sources. This
35 approach, inspired by the 'triangulation method' developed by P. Kirch and R. Green, provides
36 evidence for specific patterns of interaction that created a unique cultural sphere in central
37 Vanuatu. Furthermore, this paper provides insight onto the kinds of items that should be present
38 in the archaeological signatures of Polynesian occupations in this region.

39 **Keywords :** Vanuatu, Polynesian outliers, linguistic borrowing, cultural exchange, historical
40 anthropology

41

* Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte, DLCE, hermann@shh.mpg.de ; UMR 7041, CNRS, équipe
Ethnologie Préhistorique, MSH Mondes, hermann@shh.mpg.de, aymeric.hermann@cnrs.fr

** Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte, DLCE, walworth@shh.mpg.de

42 **Introduction**

43 L'archipel du Vanuatu a constitué un carrefour des cultures océaniques au cours des trois
44 derniers millénaires, depuis le premier peuplement Lapita marqué par plusieurs vagues
45 migratoires, puis dans le cadre de multiples contacts établis sur le long terme avec l'archipel
46 Bismarck et les îles Salomon au nord, les îles Loyauté et l'île de la Grande Terre de Nouvelle-
47 Calédonie au sud et les îles Fidji à l'est, et enfin, avec l'établissement de populations
48 polynésiennes dans le centre et le sud de l'archipel (Spriggs, 1997 ; Shutler *et al.*, 2002 ;
49 Bedford, 2006 ; Bedford et Spriggs, 2008 ; Valentin *et al.*, 2009 ; Bedford et Spriggs, 2014 ;
50 Skoglund *et al.*, 2016 ; Posth *et al.*, 2018 ; Lipson *et al.*, 2018, 2020). La partie centrale de
51 l'archipel, relativement bien documentée par les travaux archéologiques, ethnographiques et
52 ethno-historiques (Guiart, 1964, 1973, 2004 ; Garanger, 1972 ; Bonnemaïson, 1996 ; Rivierre,
53 1996 ; Luders, 1996, 2001 ; Bedford, Spriggs et Regenvanu 2006 ; Bedford, *et al.* 2009 ;
54 Bedford, 2009 ; Petchey *et al.*, 2015 ; Ballard, 2020), représente une sphère culturelle qui se
55 caractérise par d'intenses interactions couvrant l'ensemble de la région d'Efate et des îles
56 Shepherd. Cette région est globalement marquée par une organisation politique et foncière
57 originale fondée sur un réseau inter-individuel et inter-communautaire qui s'étend de l'île d'Epi
58 jusqu'au sud d'Efate et se caractérise par un système de chefferies à titres dont l'origine est,
59 dans la mémoire orale, liée au chef portant le titre de Roi Mata (ou Roy Mata), personnage
60 rendu mondialement célèbre suite à la fouille de la sépulture collective de Retoka menée grâce
61 à une collaboration fructueuse entre les communautés locales, l'ethnologue Jean Guiart et
62 l'archéologue José Garanger (Guiart, 1964, 1973, 1996 ; Garanger, 1966, 1972, 1996 ; Coiffier,
63 2009).

64 Au sein de cette sphère culturelle, plusieurs communautés locutrices de langues polynésiennes
65 se sont établies dans l'île d'Emae (Mae) et dans le sud d'Efate, sur l'île de Ifira (Fila), sur le
66 *motu* Mele (M̃ele/M^wele, ou Imere) et sur la plaine littorale adjacente. La datation des
67 migrations à l'origine de l'installation de ces communautés polynésiennes demeure incertaine
68 et, bien que plusieurs fouilles aient été menées très tôt sur Ifira et à Mele (Shutler et Shutler,
69 1966 ; Shutler, 1968 ; Garanger, 1972), une séquence chrono-culturelle complète reste à établir
70 pour le sud d'Efate. Le manque de données chrono-stratigraphiques à Emae n'a été comblé que
71 très récemment grâce à plusieurs campagnes de fouilles menées en 2018 et 2019 et dont les
72 résultats sont en cours de publication (Hermann *et al.*, à paraître).

73 Ces installations polynésiennes sont l'expression locale du phénomène des *Polynesian outliers*,
74 c'est-à-dire des sociétés de langue et de culture polynésiennes installées dans les archipels de
75 l'ouest du Pacifique (Bayard, 1966 ; Davidson, 1974 ; Kirch, 1984 ; Zinger *et al.*, 2020). Dans

76 la littérature anglophone, le terme « *outliers* » traduit l'idée selon laquelle ces sociétés se situent
77 en dehors du triangle polynésien formé par la Polynésie occidentale et orientale. Aucun terme
78 équivalent n'a été adopté en langue française¹. Nous utilisons ici l'expression anglophone et,
79 provisoirement, le terme de *locus* qui avait été ponctuellement proposé par R. Clark (1994) dans
80 son étude des contacts et échanges linguistiques entre Polynésiens et non-Polynésiens dans
81 l'ouest du Pacifique.

82 L'histoire de l'implantation et de l'évolution de ces *loci* culturels polynésiens reste le plus
83 souvent mal connue. Des hypothèses contradictoires quant à leur rapport au triangle polynésien
84 ont été soutenues depuis plus d'un siècle (voir Thilenius, 1902 *contra* Churchill, 1911), mais
85 les classifications linguistiques montrent bien que les langues des *outliers* sont issues du proto-
86 polynésien et du sous-groupe polynésien nucléaire et ont donc été peuplés depuis la Polynésie
87 occidentale (Green, 1966 : 8-9 ; Pawley, 1967) et que plusieurs épisodes migratoires sont à
88 l'origine du peuplement polynésien de ces îles. Le principal problème d'une approche qui serait
89 fondée uniquement sur les données archéologiques réside dans la difficulté d'associer des types
90 de vestiges avec une identité typiquement polynésienne. C'est notamment le cas lorsque les
91 communautés en question sont en interaction et partagent une part importante de leur culture
92 matérielle avec les sociétés non-polynésiennes voisines, comme à Nukuoro (Davidson, 1971,
93 1992), Kapingamarangi (Leach et Ward, 1981), Taumako (Leach et Davidson, 2008), Tikopia
94 (Kirch, 1986), Aniwa-Futuna (Flexner *et al.*, 2019) et Ouvéa (Carson, 2002). Contrairement à
95 la plupart des îles du triangle polynésien, les archipels de l'ouest du Pacifique ont été peuplés
96 au cours de plusieurs vagues migratoires distinctes. Les processus de différenciation et
97 d'isolation relative observés pour les sociétés du triangle polynésien sont donc à relativiser dans
98 les contextes d'*outliers*, où de nombreuses situations de contact interculturels ont eu lieu bien
99 avant l'arrivée des Européens. L'évolution des systèmes culturels y est plus particulièrement
100 associée à une dialectique entre processus internes (propres à l'histoire de chaque société) et
101 processus externes (liés aux interactions intercommunautaires) et il n'est donc pas possible de
102 reconstituer l'histoire des *outliers* polynésiens sans prendre en compte les phénomènes
103 d'interaction. Dans ces contextes complexes, la démarche interdisciplinaire est essentielle pour
104 prendre en compte l'ensemble des sources disponibles (orales, linguistiques, historiques et

¹ Les termes 'enclaves' ou 'exclaves', empruntés à la géographie humaine, sont les plus utilisés mais ne sont pas satisfaisants dans le contexte océanien pré-européen, où les frontières culturelles et la définition politique des territoires est incomparable avec celle du monde globalisé actuel. Le terme 'isolats' ne convient pas non plus car ces communautés ont entretenu des relations à longue distance avec leurs voisins et les sociétés du triangle polynésien ; le terme de 'comptoirs' est inadapté car il se rapporte directement à des situations coloniales établies dans un contexte d'économie marchande.

105 archéologiques) afin de restituer au mieux des trajectoires historiques océaniques
106 profondément entrelacées.

107 Dans cet article, nous présentons une analyse critique des données linguistiques disponibles
108 pour la partie centrale du Vanuatu afin d'identifier les emprunts lexicaux entre langues
109 polynésiennes et non-polynésiennes. Jean-Claude Rivierre a été particulièrement prolifique
110 dans ses travaux effectués principalement à Tonga et dans plusieurs îles de l'archipel des
111 Shepherd. Une partie des données collectées a déjà été utilisée par d'autres linguistes (Sperlich,
112 1991 ; Clark, 2009 ; Schmidt, n.d.) et constitue une ressource essentielle pour le présent travail.
113 Notre premier objectif est d'examiner comment les populations et les éléments culturels
114 d'origine polynésienne se sont intégrés dans la région et d'établir dans quelle mesure une sphère
115 culturelle originale et unique s'est développée dans un contexte d'interactions entre Polynésiens
116 et non-Polynésiens à partir d'un ensemble de concepts et de pratiques de provenances multiples.
117 Le but ultime de cet article est aussi de traiter le problème de l'identification et de la datation
118 de la présence polynésienne dans les *outliers*. Pour ce faire, nous examinons les données
119 linguistiques, ethnographiques et archéologiques en utilisant une approche inspirée de la
120 méthode dite « de triangulation » développée par P. Kirch et R. Green (2001) en nous focalisant
121 sur les éléments partagés (analogies) entre les sociétés polynésiennes et leurs voisins océaniques.
122 L'analyse comparative des domaines lexicaux, des valeurs sémantiques documentées par
123 l'ethnographie et des vestiges archéologiques correspondants nous permet de différencier les
124 éléments qui sont effectivement liés à l'arrivée des populations polynésiennes et aux échanges
125 subséquents avec les sociétés locales (synologies) par rapport aux éléments qui reflètent
126 simplement des liens d'ancestralité entre sociétés océaniques (homologies). Cette distinction
127 nous permet de déterminer plusieurs éléments diagnostiques qui pourraient constituer la
128 signature archéologique d'une présence polynésienne dans ces îles. La force de cette approche
129 combinée réside dans le traitement séparé de différentes sources d'information (et selon les
130 principes méthodologiques établis par chaque discipline concernée) avant d'établir des
131 corrélations logiques. La linguistique historique et l'ethnographie permettent d'identifier les
132 concepts vernaculaires et leurs valeurs sémantiques, mais aussi de les situer par rapport à des
133 étymons reconstruits. Enfin, la corrélation entre ces éléments – identifiés dans la synchronie
134 mais historiquement reliés – et les données archéologiques permet de fixer les faits analysés
135 dans une dimension matérielle et diachronique. Nous discutons plus spécialement les éléments
136 documentés dans les trois champs disciplinaires (un mot, un étymon, une valeur sémantique et
137 des vestiges archéologiques) afin d'établir quelles pourraient être les signatures archéologiques
138 polynésiennes dans le centre du Vanuatu. Par rapport aux hypothèses de travail formulées dans

139 chaque champ disciplinaire, l'usage combiné de ces différentes sources documentaires apporte
140 non seulement des confirmations mais aussi des contraintes mutuelles (Wylie, 2011) qui nous
141 permettent de définir les éléments les plus diagnostiques de la présence polynésienne, et ceux,
142 habituellement catégorisés comme mélanésiens, qui pourraient être associés de manière non
143 discriminante avec des occupations polynésiennes.

144

145 **Le matériel linguistique**

146 Dans cette étude, nous utilisons des listes de mots et des descriptions grammaticales, publiées
147 ou non, qui ont été collectées par des missionnaires presbytériens depuis la fin du XIX^e siècle
148 (Macdonald, 1898, 1907 ; Miller, s.d.) et par les nombreux chercheurs qui ont dédié leur
149 carrière à l'étude des langues et des sociétés du sud-ouest de l'Océanie (Biggs, 1975 ; Capell,
150 1942, 1962 ; Clark, s.d., 1986, 1994, 1996, 1998, 2009 ; Elbert, s.d. ; Facey, 1988 ; Guiart,
151 1964, 1973 ; Lacrampe, 2014 ; Ray, s.d. ; Schmidt, s.d. ; Sperlich, 1991 ; Thieberger, 2011 ;
152 Tryon et Taripoa, s.d. ; Tryon, 1976). Parmi les linguistes qui ont travaillé dans la région, Jean-
153 Claude Rivierre a mené des travaux de collecte particulièrement extensifs et produit plusieurs
154 lexiques qui ont été essentiels pour notre analyse comparative. Il a notamment effectué des
155 enquêtes de terrain dans le centre et le sud du Vanuatu entre 1965 et 1967 et collecté de
156 nombreuses données sur le fakamae à Emae, le nakanamanga à Efate et Tongoa, et le namakura
157 dans les îles Shepherd (Rivierre, s.d.(a), s.d.(b), s.d.(c)). Au-delà de son travail de collecte, J.-
158 C. Rivierre était un éminent représentant de l'approche comparative et historique dans son
159 étude des langues de Nouvelle-Calédonie et a ainsi contribué à mettre en évidence les relations
160 historiques anciennes entre l'ensemble des langues océaniques du Sud. L'intégration
161 d'éléments ethnographiques lui a également permis de prendre en compte l'importance des
162 contacts dans l'évolution des langues du sud-ouest du Pacifique et d'examiner la mémoire
163 mythique et la conception historique traditionnelle dans le centre du Vanuatu (Rivierre, 1994,
164 1996).

165 Dans cet article nous suivons également la voie tracée par d'autres chercheurs ailleurs dans le
166 Pacifique (Kirch et Green, 2001), en utilisant les méthodes comparatives de la linguistique
167 historique et de l'ethnologie pour examiner les échanges linguistiques et culturels dans la partie
168 centrale du Vanuatu. Nous analysons les échanges linguistiques et culturels entre les langues
169 du Vanuatu central – le nakanamanga (NKM), le namakura (NMK), le lelepa (LLP) et le nafsan
170 (SEF) – et les langues polynésiennes mele-fila (MF) et fakamae (MAE).

171 Le nakanamanga est aujourd'hui parlé par près de 10 000 personnes (Clark, 2009 : 50 ; Lynch,
172 2000 : 320) dans les villages situés au nord d'Efate, sur les îles périphériques de Moso, Nguna,

173 Ñele et Emau, dans les villages de Sesake et de Marae à Emae, dans la moitié nord de Tongoa,
174 et sur la pointe sud-est d'Epi. Le namakura (ou namakir) est parlé par près de 4 000 personnes
175 dans les îles Shepherd situées au nord d'Efate : Mataso, Makura, Buninga, Tongariki, plusieurs
176 villages à Emae et dans la moitié sud de Tongoa (Clark, 2009 : 48-49). La langue lelepa est
177 parlée par environ 500 personnes sur l'île de Lelepa et dans le village de Mangaliliu situé sur
178 la côte occidentale d'Efate (Lacrampe, 2014 : 1). Le nafsán, langue du sud Efate, est
179 aujourd'hui parlé par environ 6 000 personnes dans les villages de Pango, Eton, Pangpang et
180 Epau (Lynch, 2000 : 320 ; Thieberger, 2006 : 17). Les deux langues polynésiennes présentes
181 dans la région sont le fakamae, parlé par moins de 200 personnes dans les villages de Makatea,
182 Tongamea et Vaitini à Emae (Walworth *et al.*, à venir) et le mele-fila, parlé par environ 3 500
183 personnes dans la région d'Efate, particulièrement dans l'île d'Ifira et dans le village de Mele
184 (Eberhard *et al.*, 2020).

185

186 FIGURE 1. – Localisation et distribution des langues du Vanuatu central

187

188

189 **Méthodologie**

190 Toutes les langues parlées dans le centre du Vanuatu sont apparentées au sein du sous-groupe
191 océanien de la famille des langues austronésiennes. Bien qu'elles partagent une protolangue (la
192 langue reconstruite à l'origine d'un groupe de langues) commune très distante, le proto-
193 océanien (POc), elles n'ont pas toutes la même protolangue et appartiennent à des groupes
194 monophylétiques différents : les langues polynésiennes sont issues du proto-polynésien (PPn),
195 lui-même issu du proto-pacifique central (PCP), tandis que les langues du Vanuatu, de
196 Nouvelle-Calédonie et des îles Loyauté forment un autre groupe directement issu du proto-
197 océanien (Lynch *et al.*, 2011 : 112-114). Les langues du Vanuatu central et du nord Vanuatu
198 formaient certainement un sous-groupe, pour lequel R. Clark reconstruit un proto-nord-central-
199 Vanuatu (PNCV) (Clark, 2009), bien que l'unité phylogénétique de ce sous-groupe ait fait
200 l'objet de plusieurs critiques (Lynch, 2000 : 321, 2018 : 21 pour une discussion). Étant donné
201 les liens ancestraux distants qui unissent les langues du Vanuatu et de Polynésie au niveau du
202 POc, ces langues reflètent des formes convergentes dans leur protolangue respective. Par
203 ailleurs, ces langues ont parfois produit les mêmes changements de manière indépendante.
204 L'étude des contacts linguistiques entre les langues du Vanuatu et les langues polynésiennes
205 doit donc prendre en compte ces différents aspects historiques afin de distinguer les éléments
206 directement hérités de ceux empruntés.

207 R. Clark a présenté plusieurs analyses pour la partie centrale de l'archipel où il a identifié
208 certains des emprunts lexicaux listés ici entre les langues du Vanuatu central et les langues
209 polynésiennes locales (Clark, 1986, 1994, 1996). Nous avons pris en compte ces termes et les
210 avons intégrés dans notre analyse comparative en indiquant les reflets présents dans les
211 différentes langues et variétés des langues de la région. Des situations de contacts entre les
212 *outliers* d'Aniwa et Futuna et les îles voisines d'Erromango, Tanna et Aneityum ont également
213 fait l'objet d'une attention particulière de la part de J. Lynch, qui a étudié les emprunts et
214 échanges lexicaux et culturels dans le sud de l'archipel (Lynch, 1994, 1996 ; Lynch et
215 Fakamura, 1994).

216

217 *Identification des emprunts*

218 Notre étude des emprunts depuis les langues polynésiennes vers les langues du Vanuatu central
219 est fondée sur l'identification d'innovations du PPn. Ces innovations sont de trois ordres :

220 - au niveau lexical, lorsqu'un mot entièrement nouveau peut être reconstruit au niveau du PPn
221 et/ou est présent en fakamae (MAE) et mele-fila (MF) et ne peut pas être reconstruit pour une
222 autre protolangue plus ancienne ;

223 - au niveau phonologique, lorsque la forme phonologique d'un mot est nouvelle et reflète soit
224 un changement de son du POc au PPn ou du PPn à MAE et MF ;

225 - au niveau sémantique, lorsque le sens d'un mot est nouveau ou culturellement plus étendu du
226 POc au PPn ou du PPn à MAE et MF.

227 L'identification, dans les langues polynésiennes, d'emprunts aux langues du Vanuatu est fondée
228 sur les caractéristiques phonologiques non présentes dans la phonologie directement héritée du
229 PPn et sur les innovations lexicales, phonologiques et sémantiques des langues du Vanuatu
230 central.

231

232 *Les correspondances de sons*

233 Comme nous l'avons mentionné plus haut, nous avons fondé notre analyse sur les données
234 phonologiques disponibles afin de déterminer si un terme a été hérité directement – depuis la
235 protolangue – ou indirectement – par emprunt depuis une autre langue. Nous listons ici les
236 changements de sons entre nakanamanga, namakura, lelepa, nafsana, mele-fila, fakamae et leurs
237 protolangues respectives et proposons une synthèse des changements phonologiquement
238 conditionnés. Nous présentons également les correspondances de sons entre POc, PNCV et
239 PPn. Étant donnée la variabilité des orthographes employées dans la transcription de ces
240 protolangues, nous avons choisi une solution intermédiaire, avec les conventions suivantes : les

241 consonnes occlusives bilabiales, alvéolaires et vélares voisées et prénasalisées sont
242 respectivement représentées par *b*, *d* et *g*, la nasale vélaire par *ŋ*, l'occlusive glottale par *ʔ*, et la
243 nasale palatale par *ɲ*². Les parenthèses contiennent des reflètes qui sont conditionnés
244 phonologiquement et les crochets contiennent des reflètes qui ne sont pas conditionnés de
245 manière claire.

246

247 TABLEAU 1. – Correspondances de sons entre proto-océanien, proto-nord-central-Vanuatu et
248 proto-polynésien. La phonologie du proto-océanien (POc) est basée sur Ross *et al.* (2016) et
249 celle du proto-nord-central-Vanuatu (PNCV) sur Clark (2009).

250

251 Du point de vue phonologique, il est généralement accepté que les consonnes finales du POc
252 sont perdues dans l'ensemble des langues du centre Vanuatu considérées ici (Clark, 2009 : 17 ;
253 Lynch *et al.*, 2011), que les voyelles finales sont généralement perdues dans le nafsán (SEF) et
254 le namakura (NMK) (Clark, 2009 : 52 ; Lynch, 2000 : 331) et que les voyelles finales peuvent
255 également être perdues dans la langue lelepa (LLP), bien que cela soit décrit comme un
256 « changement en cours » (Lacrampe, 2014 : 15).

257

258 TABLEAU 2. – Correspondances de sons entre le proto-océanien, le proto-nord-central-Vanuatu
259 et les langues du Vanuatu central. Les reflètes en nakanamanga (NKM) sont basés sur Clark
260 (1985, 2009), ceux du namakura / namakir (NMK) sur Clark (2009), ceux du lelepa (LLP) sur
261 Lacrampe (2014) et Clark (1985) et ceux du nafsán (SEF) sur Lynch (2000) et Thieberger
262 (2006).

263

264 Dans la plupart des variétés du nakanamanga (NKM), les consonnes occlusives voisées ont
265 perdu leur prénasalisation. De plus, le PNCV **v* devient *w* devant *o*, **v* est perdu (∅) devant et
266 après *u*, **y* devient *s* entre **a* et **u*, et **u* devient *a* après *a* (règle irrégulière). Au niveau
267 régional, PNCV **b* et **b^w* deviennent respectivement *b* et *b^w* dans la variété NKM de Tongoa
268 (au lieu de *p* et *p^w*) à la suite du préfixe nominal *na-* et la prénasalisation est retenue pour le
269 reflète de PNCV **d* à Tongoa et à Emae et pour le reflète de PNCV **g* à Emae seulement (Clark,
270 2009 : 50-52).

271 En namakura (NMK), les consonnes occlusives voisées de PNCV (**b*, **b^w*, **d*, **g*) deviennent
272 les nasales correspondantes (*m*, *m^w*, *n*, *ŋ*) en position finale. PNCV **v* devient *w* devant *o* et

² Ces conventions s'appliquent également dans nos tableaux de données, au niveau des protoformes, mais les formes attestées sont transcrites telles qu'elles sont représentées dans les sources originales.

273 aussi après *u*. Enfin, PNCV **u* devient généralement *i* entre deux consonnes, excepté après *m*
274 et *m^w*.

275 Sur la base de la description la plus récente du lelepa (LLP) par S. Lacrampe (2014), nous
276 l'avons traité comme une langue à part entière, alors que les descriptions précédentes
277 considéreraient cette langue comme une variété du nakanamanga (Clark, 2009). Les variations
278 allophoniques suivantes sont décrites par S. Lacrampe :

- 279 - *p* peut devenir *b* lorsqu'il apparaît entre une consonne liquide³ et une voyelle, ou de
280 manière intervocalique ;
- 281 - *t* et *k* deviennent respectivement *d* et *g* lorsqu'ils sont placés entre des segments voisés ;
- 282 - *f* et *s* deviennent respectivement *v* et *z* lorsqu'ils sont placés entre des segments voisés ;
- 283 - les consonnes occlusives labiales-vélaires arrondies $\widehat{\eta m}^w$ et $\widehat{k p}^w$ perdent leurs qualités
284 vélaires en début de mot et après une voyelle.

285 En nafsán (SEF), d'après J. Lynch (2000) et N. Thieberger (2006), POc **p* devient *m* devant
286 **u* en position finale, *w* devant **o* et est généralement perdu lorsqu'il est adjacent au **u*. POc
287 **b* et **m* tendent à être vélarisés (devenant respectivement $\widehat{k p}$ et $\widehat{\eta m}$) devant **o*. POc **d'* devient
288 *r* lorsqu'il est final, POc **ŋ* peut devenir *m* ou $\widehat{\eta m}$ après **u*, **w* est perdu lorsqu'il est en position
289 initiale et **y* devient *s* devant **u* et peut devenir *e* dans l'environnement **aya*. Le reflet de POc
290 **j* est difficile à déterminer. J. Lynch (2000 : 325) n'a identifié que deux mots où POc **j* a pu
291 être reflété par *t* en nafsán (POc **jila* 'mât' et POc **kiajo* 'bras du balancier'). Notre analyse
292 de ces deux entrées, ainsi que de POc **jau* 'ancré', montre que ces concepts ont été empruntés
293 par toutes les autres langues du Vanuatu central (tableau 5), et nous sommes donc capables de
294 confirmer l'hypothèse de Lynch quant au fait que le changement POc **j* > *t* en nafsán indique
295 un emprunt depuis des langues polynésiennes. Enfin, cette langue présente une faible
296 dissimilation des voyelles, POc **a* devenant généralement *e* avant **Ca* et POc **o* devenant *e*
297 après un **p* initial.

298

299 TABLEAU 3. – Correspondances de sons entre proto-polynésien (PPn) et les langues
300 polynésiennes fakamae (MAE) et mele-fila (MF). Les reflets sont basés sur Clark (1986, 1998)
301 et Walworth (à paraître)

302

303 En fakamae, *p*, *t* et *k* peuvent exister en position initiale sous la forme d'occlusives pré-
304 nasalisées, respectivement ^m*b*, ⁿ*d*, ^ŋ*g* (Walworth, à paraître). Ces consonnes sont des sons

³ Une consonne liquide est un son continu formé lorsque la langue approche le point d'articulation mais ne l'atteint pas complètement (un exemple est le [l] français).

305 empruntés, bien qu'elles n'existent pas toujours dans des mots empruntés (Clark, 1994 ;
306 Walworth, à paraître). En mele-fila, PPn *t devient j devant une voyelle frontale haute (Clark,
307 1998).

308

309 **Les emprunts linguistiques et culturels**

310 Les emprunts lexicaux identifiés concernent plusieurs domaines sémantiques : l'environnement
311 physique, la culture matérielle et les organisations sociales. L'examen de ces différents
312 domaines permet de mettre en évidence les catégories culturelles au centre des échanges
313 conceptuels et matériels qui se sont produits suite aux migrations polynésiennes dans la région.
314 Dans les tables suivantes, les attestations dans les langues modernes se réfèrent à la valeur
315 sémantique fournie dans la première colonne, excepté lorsque des valeurs sémantiques
316 spécifiques sont précisées.

317

318 *Les éléments d'origine polynésienne dans les langues du centre du Vanuatu*

319 *L'environnement marin et terrestre*

320 Comme observé dans le sud du Vanuatu (Lynch, 1994), le lexique polynésien lié à l'équipement
321 et aux techniques de navigation et celui lié à l'environnement maritime et aux ressources
322 marines ont été adoptés dans les langues du centre du Vanuatu, mais dans une moindre mesure.
323 La 'pirogue à deux voiles' est présente dans le lexique de l'ensemble des langues du Vanuatu
324 central à l'exception des langues polynésiennes mais sous des formes apparemment
325 polynésiennes qui dérivent du PPn **laa* 'voile' et **rua* 'deux', de manière similaire aux formes
326 présentes dans les langues polynésiennes d'Aniwa et Futuna (Tryon, 1976 : 349 ; Clark, 1986).
327 Les formes *rarua/nararua* sont très présentes dans les noms de chefs, de pirogues mythiques et
328 de groupes de résidence à Tongoa et dans la région d'Efate (Guiart, 1973), ce qui implique que
329 des contacts avec le monde polynésien ont eu lieu à une période relativement reculée, avant
330 l'établissement de l'organisation sociale décrite par l'ethnographie. Ces relations ont pu
331 impliquer différents groupes, et notamment les ancêtres des populations polynésiennes
332 aujourd'hui installées dans le sud de l'archipel.

333

334 TABLEAU 4. – Liste des termes d'origine polynésienne dans les langues du Vanuatu central :
335 environnement physique

336

337 Bien que *tonga* 'sud-est, vents du sud-est, alizés' puisse être reconstruit au niveau du proto-
338 océanien de l'est (POcE), les formes présentes dans le centre du Vanuatu ont subi un glissement

339 sémantique unique qui est également présent dans les *outliers* du sud, avec *tama toga* ‘étranger
340 à la peau claire’ (Dougherty, 1983 : 530). Dans les deux cas, l’origine et l’usage de cette
341 expression sont compatibles avec le besoin de nommer les populations polynésiennes
342 nouvellement installées dans ces îles. Deux espèces végétales utiles ont également fait l’objet
343 d’emprunts lexicaux dans les langues non-polynésiennes de la région d’Efate : *Cordia*
344 *subcordata* (avec un glissement sémantique depuis PPN **milo* ‘*Thespesia populnea*’), un bois
345 dur communément utilisé dans le Pacifique pour confectionner des objets et des éléments
346 d’architecture, et *Epipremnum sp.*, une liane dont les feuilles sont parfois données à manger
347 aux cochons.

348

349 TABLEAU 5. – Liste des termes d’origine polynésienne dans les langues du Vanuatu central :
350 culture matérielle

351

352 *La culture matérielle*

353 Les corrélations établies entre les éléments linguistiques et les matériaux coquillés sont
354 probablement les plus prometteuses en termes d’identification des origines culturelles des
355 éléments archéologiques, notamment pour les coquilles les plus utilisées dans la confection
356 d’outils. L’adoption de termes polynésiens désignant les univalves *Mitridae* et *Terebridae* dans
357 les langues du Vanuatu central suggère que l’utilisation de ces coquilles pour confectionner des
358 lames d’herminette est une pratique qui a pu être introduite à l’arrivée des populations
359 polynésiennes (tableau 5). De telles lames d’herminette ont été identifiées dans l’ouest et dans
360 l’est du Pacifique mais toujours à une période relativement récente (voir pour synthèse :
361 Garanger, 1972 : 154 ; Intoh, 1999 : 413-415 ; Davidson *et al.*, 2011 : 96-98). Dans le contexte
362 du Vanuatu central, de telles herminettes ont été identifiées dans de nombreux sites, en surface
363 et dans les niveaux archéologiques récents, à Mele, Ifira, Efate, Lelepa et récemment à Emae
364 (Shutler et Shutler, 1966 ; Garanger, 1972 ; Bedford, 2006 : 195 ; Hermann *et al.*, à paraître).
365 Les emprunts de termes polynésiens pour désigner ces coquilles et les artefacts correspondants
366 (fig. 2) laissent penser que ces éléments marquent de nouvelles traditions techniques qui sont
367 liées à des contacts avec le monde polynésien au cours du dernier millénaire.

368 L’adoption de termes d’origine polynésienne (hérités du PPN **paasua*) pour désigner les
369 grandes *Tridacna sp.* dans la variété nakanamanga de Sesake à Emae et dans le namakura ne
370 peut pas indiquer que la fabrication d’herminettes en *Tridacna* est strictement liée aux
371 Polynésiens puisque celles-ci sont omniprésentes dans la région depuis la période Lapita
372 (Garanger, 1972 : 154-155 ; Bedford, 2006 : 194). Ces emprunts linguistiques reflètent donc

373 plutôt une influence polynésienne dans les domaine techniques et symboliques dans la mesure
374 où ils pourraient être liés à la confection de grandes lames cérémonielles telles que celles
375 décrites par R. Firth à Tikopia (Firth, 1959 : 149-155). Cette hypothèse doit encore être étayée
376 par l'archéologie, mais elle n'est pas invalidée par les données disponibles, car mis à part dans
377 les niveaux anciens des sites d'Erueti et de Mangaasi, la totalité des herminettes en *Tridacna*
378 *gigas* identifiées par Garanger ont été découvertes dans les niveaux archéologiques les plus
379 récents (Garanger, 1972).

380 Étant donnée la présence d'herminettes en coquillage dans la région à toutes les périodes,
381 l'adoption du terme pan-polynésien *toki* (PPn **toki* 'herminette, ciseau', du POc **toki* 'couper,
382 trancher') dans le nakanamanga d'Efate et de Nguna laisse penser que cet emprunt concerne
383 plutôt des outils à lame de pierre, des artefacts plus rares dans la documentation archéologique
384 du centre Vanuatu, même si plusieurs formes dérivées de POc **kiRam* 'herminettes à lame de
385 pierre' (Ross *et al.*, 1998 : 88) sont également présents dans les langues nakanamanga et nafsan
386 pour désigner des lames en pierre ou en coquillage (MacDonald, 1907 : 187 ; Tryon, 1976 :
387 359 ; Thieberger, 2011 : 16).

388

389 FIGURE 2. – Lames en *Terebra sp.* : a-b) Mele (Garanger, 1972), c) Ifira (Shutler *et al.*, 2002),
390 d) Sangava, Emae (Hermann *et al.*, à paraître), e) Retoka (Garanger, 1972). Lames en *Mitra*
391 *sp.* : f-g) Mele, h-i) Retoka (Garanger 1972), j) Makatea, Emae (Hermann *et al.*, à paraître), k)
392 Sangava, Emae (Hermann *et al.*, à paraître). Lames en *Lambis sp.* : l) Mele, m) Lelepa, n)
393 Retoka, o-p) Tongoa (Garanger, 1972), q) Emae, Tongamea, r) Emae, Sangava (Hermann *et*
394 *al.*, à paraître).

395

396 Plusieurs termes polynésiens relatifs à des éléments de parure sont présents dans les langues de
397 la région d'Efate. Des 'ornements de chef' existent sous plusieurs formes reflétant PPn **laakei*
398 'orner, ornement' à Mele-Fila et en nakanamanga à Efate et à Nguna. Les formes *rakei/rekei* à
399 Futuna et *rakai/rakaia* à Aniwa signifient 'orner' ou 'couronner' (Dougherty, 1983). L'usage
400 très largement répandu des colliers et ornements végétaux dans le triangle polynésien et dans
401 plusieurs *outliers* (par exemple : Donner, 1987 ; Moyle, 2011 : 168 ; Moyse-Faurie, 1993 ;
402 Rensch, 1984 : 215 ; Stimson et Marshall, 1964 : 143 ; Treager, 1899) indique que les
403 ornements d'origine ou d'inspiration polynésienne dans le centre du Vanuatu n'ont peut-être
404 pas été préservés en contexte archéologique. Un terme d'origine polynésienne (PPn **kasoa*)
405 désignant un type de collier est présent à Emae et à Mele-Ifira et est emprunté en nafsan avec
406 la forme *nakaso* pour désigner des colliers faits de perles, de graines ou de pierres (Thieberger,

407 2011 : 51). Cependant, à Emae, le terme *kasoa* se rapporte aux pendentifs et aux bracelets
408 (*kasoa re rima*) agrémentés de perles en dent de cochon (Rivierre, s.d.(a)). Ces éléments se
409 retrouvent par ailleurs dans les parures présentes dans de nombreuses sépultures datées du
410 dernier millénaire à Mele, Ifira et Retoka (Garanger, 1972 ; Valentin *et al.*, 2009), ainsi qu'à
411 Futuna et Aneityum dans le sud de l'archipel (Shutler *et al.*, 2002 ; Spriggs, 1997). Dougherty
412 (1983) mentionne la présence de « colliers/pendentifs » similaires dans les *outliers* du sud
413 (*karoa* à Futuna et *karo* à Aniwa), ce qui corrobore l'hypothèse selon laquelle ces éléments de
414 parure seraient des introductions polynésiennes jusque dans l'île d'Aneityum (Spriggs, 1997 :
415 217-218). Les formes *lelei* et *lele*, présentes respectivement dans le nakanamanga de Tongoa et
416 le namakura des îles Shepherd, révèlent l'usage d'un type de collier typiquement polynésien
417 (PPn **lei*) qui était généralement agrémenté d'un pendentif en dent de cétacé (Kirch et Green,
418 2001 : 186). Aucun reflet de **lei* n'a été documenté dans les langues polynésiennes de la région
419 centrale, mais un pendentif en dent de cachalot découvert à la surface du *motu* Mele (Hébert,
420 1966 : 75) et plusieurs pendentifs mis au jour lors des fouilles de J. Garanger à Mele, Retoka et
421 Mangaasi confirment la présence de cet objet avant le contact avec les Occidentaux.
422 L'innovation du proto-polynésien **lei* est très largement reflétée dans la plupart des langues
423 polynésiennes, y compris dans plusieurs langues *outliers* en dehors du Vanuatu. De tels
424 pendentifs cylindriques sont décrits par Garanger pour les sépultures de Retoka (fig. 3), ainsi
425 que dans les îles polynésiennes de Tikopia et à Taumako dans les îles Salomon (fig. 4), où ils
426 sont nommés *rei* et façonnés à partir de dents de cétacés, de *Tridacna gigas* et de défenses de
427 cochon (Firth, 1951 ; Leach et Davidson, 2008). Là encore, il est raisonnable de penser que
428 plusieurs populations polynésiennes ont été en contact avec les sociétés du centre Vanuatu.

429

430 FIGURE 3. – Pendentifs en dent de cétacé découverts à Retoka : a-b) cône à perforation mésiale ;
431 c-e) cylindre à double perforation axiale (Garanger, 1972)

432 FIGURE 4. – Pendentifs cylindriques *rei* : a) Tikopia (Firth, 1951 : 131) ; b) Namu, Taumako
433 (Leach et Davidson, 2008 : 162)

434

435 Le terme utilisé pour désigner la pierre à aiguiser ou à poncer (PPn **foaŋa*) est un autre élément
436 de la culture matérielle polynésienne (Kirch et Green, 2001 : 182-183) qui apparaît ici emprunté
437 dans les langues du Vanuatu central. De telles pierres ponce ont également été identifiées dans
438 les contextes archéologiques de Makura et Tongoa (Garanger, 1972 : 94, fig. 207) et sont
439 marquées par des rainures significatives qui se rapportent à leur fonction (fig. 5). Des artefacts
440 similaires ont également été mis en évidence dans les fouilles de M. et R. Shutler à Futuna et à

441 Tanna (Shutler *et al.*, 2002), ainsi que dans des contextes bien plus anciens dans plusieurs îles
442 du nord et du sud de l'archipel (S. Bedford, comm. pers.). L'existence de cette catégorie
443 d'artefacts au Vanuatu ne peut être uniquement expliquée par des contacts avec le monde
444 polynésien et l'emprunt de termes dérivés de *foaŋa indique donc l'utilisation d'un matériau
445 particulier ou une fonction spécifique nouvelle.

446 FIGURE 5. – Les pierres ponce rainurées découvertes à Makura (Garanger, 1972 : 320)

447

448 Enfin, plusieurs termes touchant à la préparation et à l'usage du lait de coco ont une origine
449 polynésienne et laissent penser que certaines pratiques culinaires furent introduites par les
450 communautés *outliers* dans la région, de la même manière que la préparation et la
451 consommation du *kava* a été introduite dans le sud de l'archipel (Lynch, 1996). Parmi ces
452 termes, la maille végétale en fibre de cocotier est reconstruite au niveau du POc sur la base de
453 seulement deux occurrences en dehors du monde polynésien : dans le centre du Vanuatu et dans
454 la langue patpatar de Nouvelle-Irlande (Ross *et al.*, 2008 : 384). Il n'est donc pas possible d'être
455 totalement affirmatif sur l'emprunt de ce terme, mais l'absence de reflet dans les autres langues
456 du Vanuatu laisse penser que les formes présentes dans les îles du centre ont été empruntées à
457 partir des langues polynésiennes locales.

458

459 *L'organisation socio-politique*

460 L'origine polynésienne de certains éléments de l'organisation socio-politique du centre du
461 Vanuatu est certainement l'aspect le plus controversé des échanges linguistiques et culturels
462 dans la région, notamment parce que de solides critiques ont été formulées à l'encontre d'une
463 soi-disant « influence polynésienne » majeure dans la mise en place de tout système politique
464 hiérarchisé en Mélanésie. Il n'en reste pas moins que plusieurs éléments dans le système de
465 chefferie à titre des îles du centre font écho aux systèmes à chefferies de Polynésie. Comme
466 l'ont montré les linguistes, les installations polynésiennes dans le sud de l'archipel ont donné
467 lieu à des influences mutuelles qui se reflètent aussi dans les formes d'organisation sociale
468 dualistes d'Aniwa, Futuna et Tanna (Lynch et Fakamuria, 1994 : 211-214). Notre étude du
469 lexique associé aux organisations et aux relations sociopolitiques permet de distinguer plusieurs
470 sources différentes pour les concepts et les types de relations sociales sous-jacentes à la
471 constitution du système de chefferie à titre dans le centre du Vanuatu.

472

473 TABLEAU 6. – Liste des termes d'origine polynésienne dans les langues du Vanuatu central :
474 organisations sociales

475

476 Les formes *nakainanga* ou *kainang(a)*, qui désignent à la fois l'ensemble des membres du
477 matriclan et les individus titrés qui se trouvent sous l'autorité d'un chef unique, sont clairement
478 d'origine polynésienne et reflètent l'introduction d'un concept qui intègre une population, un
479 territoire, un principe d'ascendance (localement strictement matrilineaire) et un système de
480 gouvernance centralisé. Ces principes sont tous compris dans le concept PPn **kainanga* tel qu'il
481 a été reconstruit par Kirch et Green (2001 : 211-214). J. Guiart précise que l'institution du
482 *kainanga* existe en parallèle de celle du *naflak* (*nafilake, nafelak, felak*) et du *matarau* (*matarou,*
483 *namatarao*) – ces concepts étant d'ailleurs empruntés dans le lexique de *mele-fila*. Ces
484 différents systèmes d'affiliation jouent un rôle majeur dans la régulation des unions maritales
485 et des alliances intercommunautaires dans la région (Guiart, 1964).

486 Plusieurs termes d'origine polynésienne concernent les prestations liées à l'organisation
487 politique hiérarchisée de la chefferie à titre et les échanges de biens en général :

- 488 - le (*na*)*sautonga* (don/tribut à un individu de rang supérieur), qui dérive des protoformes
489 PPn **sau* 'don' et **taonga* 'propriété aliénable' (Kirch et Green, 2001 : 221), est un
490 aspect central dans les relations interinsulaire entre chefs et traduit les relations de
491 vassalité qui relie l'ensemble des titres du système et qui se reproduisent de génération
492 en génération depuis les temps mythiques (Guiart, 1973 : 49, 63) ;
- 493 - les formes dérivées de PPn **mori* désignent des formes de dons ou d'offrandes plus
494 cérémonielles, non pas dédiées aux divinités comme dans le monde polynésien, mais
495 plutôt versées comme prestation matrimoniale, en tout cas en *mele-fila* et dans l'aire
496 linguistique *namakura* (Clark, 1998 : 44 ; Rivierre s.d.(a)) ;
- 497 - les formes dérivées de PPn **sori* semblent se rapporter à des échanges plus pratiques de
498 biens et sont donc le produit d'un léger glissement sémantique depuis le concept
499 polynésien de don ou de prêt, ce qui peut s'expliquer dans le cadre d'échanges
500 intercommunautaires formels.

501 Le terme *marae*, qui désigne l'espace cérémoniel et communautaire dans le monde polynésien
502 (PPn **malaʔe*), ne semble avoir été emprunté que dans le village de Paunangisu à Efate. Cela
503 peut s'expliquer par le fait que les sociétés du Vanuatu disposaient déjà d'espaces publics où
504 se réunir et pratiquer des cérémonies et n'avaient donc aucun besoin du concept polynésien lié
505 à un ensemble de pratiques rituelles par ailleurs difficilement applicables localement car
506 intrinsèquement liées à l'institution de la chefferie polynésienne.

507

508 ***Les emprunts depuis les langues du Vanuatu central vers les langues polynésiennes***

509 *L'environnement physique*

510

511 TABLEAU 7. – Liste des termes empruntés dans les langues polynésiennes du Vanuatu central :
512 environnement physique

513

514 À l'inverse des langues du sud Vanuatu, les langues du centre Vanuatu n'ont pas retenu de
515 noms de vents polynésiens ; à l'inverse, deux noms locaux qui se rapportent à des vents froids
516 et/ou forts ont été empruntés en mele-fila et en fakamae (tableau 7). Au moins un nom de
517 poisson (*Chaetodontidae*) est emprunté à Mele à partir du nakanamanga et du nafsan. Enfin, le
518 terme *m^walu* ('igname sauvage *Dioscorea sp.*') est emprunté à Mele à partir des langues de la
519 région d'Efate et correspond aussi au nom d'un matriclan à Lelepa, Moso, Nguna, Siviri,
520 Paunangisu, Eton, et Eratap (Guiart, 1964 : 100).

521

522 *La culture matérielle*

523 Plusieurs termes locaux ont été empruntés par les Polynésiens pour désigner des outils en
524 coquillage. Par ailleurs, l'aspect le plus surprenant du point de vue linguistique et archéologique
525 semble être l'absence de terme pour désigner l'hameçon polynésien (PPn **mataʔu*), qui est
526 remplacé dans les *outliers* du centre Vanuatu par des emprunts de formes locales dérivées de
527 POc **kawil* 'crochet', dont les nombreux reflets dans l'ouest du Pacifique désignent la partie
528 distale de l'outil utilisé pour décrocher les fruits et les noix dans les arbres (Ross *et al.*, 1998 :
529 136). L'absence d'hameçons en coquillage et en os dans les assemblages archéologiques
530 indique que la pêche à la ligne n'était pas couramment pratiquée dans les îles du centre
531 Vanuatu ; d'autres techniques plus répandues dans l'ensemble du monde océanien sont attestées
532 dans la région, notamment l'usage du harpon (PEOc **kaRi*), du filet (POc **kup^(w)ena*) et du
533 piège (PNCV **koro*).

534 L'omniprésence et la diversité des formes d'herminette et de ciseau en *Tridacna* se reflète dans
535 les lexiques polynésiens et non-polynésiens de la région (tableau 8). Différents usages sont
536 enregistrés pour les formes linguistiques suivantes :

- 537 - NKM *karau* et MAE *karau* 'herminette utilisée dans la confection de pirogues' ;
538 - NKM *p^weseu* et MF *taap^wesu* 'type d'herminette à lame plate utilisée pour façonner
539 l'extérieur d'une pirogue, des tambours ou des plateaux en bois' ;
540 - NKM *sura/suura* et MF *suuraa* 'ciseau incurvé utilisé pour façonner une pirogue ou un
541 tambour' ;

542 - NKM *taata*, *taangoto*, *tagooto*, *tajot*, SEF *taakot* ‘forme de hache (utilisée comme
543 arme)’, MAE *tajoto* et MF *taakotoo* ‘hache en bénitier’.

544 Cette diversité indique une variabilité de forme et de fonction qui reste à analyser du point de
545 vue matériel et appelle à une révision des typologies établies à partir des collections
546 archéologiques.

547

548 TABLEAU 8. – Liste des termes empruntés dans les langues polynésiennes du Vanuatu central :
549 culture matérielle

550

551 En ce qui concerne la parure, nous avons mentionné les éléments polynésiens empruntés par
552 les sociétés du centre Vanuatu. Un certain nombre d’éléments très largement présents dans les
553 sociétés du Vanuatu ont également été empruntés par les communautés polynésiennes locales,
554 avec une corrélation possible entre le lexique et les faits matériels. Tout d’abord, les
555 Polynésiens du Vanuatu central ont adopté le terme désignant les défenses de cochon
556 circulaires, dont l’usage comme ornement de bras est généralisé dans l’ensemble du Pacifique
557 occidental. Le mot *pajiwaago* adopté à Mele se rapporte aux protoformes POc et PNCV **bati*
558 ‘canine supérieure ou défense de cochon (circulaire)’ (Clark, 2009 : 81, Ross *et al.*, 2016 : 134),
559 dont de nombreux reflets sont attestés dans toutes les langues de la région (tableau 8). Les
560 défenses de cochon sont présentes comme bracelets dans plusieurs dépôts funéraires fouillés à
561 Tongoa, Retoka, Lelepa et Mele (Garanger, 1972 ; Valentin *et al.* 2009, 2011 : 55, 56 ; Bedford,
562 2018 : 130) et n’étaient encore que rarement produites dans la région d’Efate à la fin du
563 XIX^e siècle (Thomas, 1887 : 179 ; Bedford, 2018 : 131). L’adoption des éléments de parure et
564 des pratiques culturelles relatives à l’élevage des cochons au Vanuatu est également représentée
565 par l’adoption d’autres termes présents dans les langues polynésiennes tels que *liwoliwo* et
566 *liwooliwo* ‘jeune cochon sans défense’, tous deux issus de la protoforme POc **lipon*
567 ‘dent/défense de cochon’, également reconstruite au niveau du PNCV avec les protoformes
568 **livo* et **liwo* (Clark, 2009 : 129). Le terme *lela*, issu du proto-océanien **(la)lak(o)* ‘*Trochus*
569 *sp.*, bracelet’, est aussi reconstruit au niveau du PNCV **lala* avec la même valeur sémantique.
570 Des bracelets en *Trochus* ont été retrouvés en quantité importante dans les sépultures de Retoka
571 et de Mangaasi (Garanger, 1972 : 84, 138), mais il semble que le glissement sémantique
572 documenté à Efate par MacDonald (1907 : 210) et à Mele par Clark (Clark, 1998 : 31) soit
573 confirmé par la découverte d’un anneau en écaille de tortue dans une sépulture de Mele
574 (Garanger, 1972 : 138, fig. 46).

575

576 FIGURE 6. – Sépulture 27/27bis à Retoka : défense de cochon portée par l’homme et bracelets
577 en *Trochus* portés par la femme (Garanger, 1972 : 300).

578
579 Enfin, les formes qui se rapportent au POc **banic* ‘aile, aileron, main ou bras’ et au PNCV
580 **banis* ‘bras, aile, brassard’ (Clark, 2009 : 79-80 ; Lynch, 2018 ; Ross *et al.*, 2016 : 162)
581 décrivent un type de bracelet ou de brassard brodé de petites perles de couleur en coquillage
582 porté entre le coude et l’épaule (Macdonald, 1907 : 128) qui ont également été découverts dans
583 les sépultures de Mangaasi, Retoka et Mele (fig. 7). La forme *banibani* présente en fakamae est
584 ainsi clairement empruntée au nakanamanga et au namakura. Ces brassards de perles sont bien
585 documentés dans la littérature ethnographique du Vanuatu comme insignes du statut et du rang
586 atteints dans les sociétés à grades de la moitié nord de l’archipel (Bonnemaison, 1996 : 203).

587
588 FIGURE 7. – Brassards en perles : a) Individus 13 (Roi mata) et 16 à Retoka (Garanger, 1972 :
589 303), b-c). Sépultures de Mele (Garanger, 1972 : 225)

590 591 *L’organisation socio-politique*

592 Plusieurs éléments d’organisation sociale sont également des emprunts dans les communautés
593 polynésiennes du Vanuatu central. On a vu que certains concepts polynésiens compatibles avec
594 les systèmes sociaux de la région ont été largement utilisés dans la création du système de
595 chefferie à titre de la région. Cependant, les concepts qui ont façonné les organisations sociales
596 traditionnelles sont majoritairement d’origine ou d’inspiration locale, et ont largement été
597 l’objets d’emprunts dans les langues polynésiennes.

598
599 TABLEAU 9. – Liste des termes empruntés dans les langues polynésiennes du Vanuatu central :
600 organisations sociales

601
602 Comme évoqué plus haut, les concepts de *naflak* et *matarau* sont présents comme éléments
603 empruntés dans le lexique de mele-fila pour désigner des systèmes d’affiliation clanique mis en
604 place à Efate en parallèle des *kainanga* d’inspiration polynésienne. Ces systèmes fonctionnent
605 également sur un principe matrilineaire, bien que cela ait pu créer une certaine tension à Ifira
606 avec les règles de transmission patrilinéaire visiblement héritées du monde polynésien.

607 Les termes de parenté dans les langues mele-fila et fakamae sont largement empruntés aux
608 langues voisines. Comme on l’a vu, les pratiques exogames sont renforcées par les systèmes
609 d’affiliation clanique qui imposent des unions matrimoniales entre clans. Du point de vue

610 linguistique, l'exogamie est également représentée par le fait que les emprunts sont
611 essentiellement des termes d'adresse et non des termes de référence. Dans ce contexte, il n'est
612 donc pas surprenant que les Polynésiens aient adopté les termes de parenté ainsi que les règles
613 de parenté majoritaires dans la région. Ces règles concernent généralement la transmission des
614 statuts et des titres fonciers en ligne matrilineaire, ce qui se traduit dans la terminologie
615 vernaculaire par des termes spécifiques qui désignent les parents et grands-parents de sexe
616 féminin du côté de la mère (tableau 9). Le système et les règles de parenté semblent être
617 « codés » dans le lexique qui est emprunté par les Polynésiens, et certains termes sont en réalité
618 adaptés à la tendance patrilinéaire observée à Ifira avec MF *taataa* utilisé pour 'grand-père'
619 (*versus* LLP *taata* 'grand-mère maternelle', NKM *tata, taata, taataa* 'grand-mère maternelle'
620 et NMK *taat* 'grand-mère') et MF *eepua/aapua* utilisé pour 'grand-mère' (*versus* NKM *puua*
621 'grand-père paternel' et SEF *puu* 'grand-père paternel'). Les règles de parenté varient de
622 manière importante dans les sociétés du Vanuatu central, avec plusieurs systèmes en
623 concurrence, et des changements ont probablement eu lieu au cours des derniers siècles. Des
624 travaux plus approfondis sont nécessaires pour rendre compte et analyser la variabilité de ces
625 systèmes dans l'espace et dans le temps.

626 Les deux principaux types d'espaces communautaires dans les sociétés du centre Vanuatu sont
627 la maison des hommes (dont les formes locales sont héritées des étymons POc **kamali(R)* et
628 PNCV **kamali* ou PNCV **vareʔa*), et la place de danse (dont les formes locales sont héritées
629 de l'étymon PNCV **m^walala*). À Emae comme à Mele-Fila, des termes ont été empruntés
630 depuis les langues voisines pour désigner à la fois la maison des hommes et le groupe de
631 résidence – de la même manière que le concept polynésien PPn **fale* désigne à la fois la maison
632 et l'entité sociale qui l'occupe. C'est le terme *kaamali/kamali* qui est emprunté dans le fakamae
633 (depuis le namakura), bien que la forme polynésienne *tangata fare* soit également attestée par
634 Clark (s.d.). Dans le mele-fila, c'est *faarea* (ou *farea*) qui est emprunté (depuis le nakanamanga
635 et Lelepa) pour désigner à la fois la maison des hommes et le groupe qui y est affilié. Guiart
636 rapporte qu'à Ifira le groupe associé au *farea* est généralement patrilinéaire et patrilocal, comme
637 en Polynésie, mais ne concerne que l'espace domestique et n'a pas d'influence majeure sur la
638 gestion des domaines fonciers et des relations intercommunautaires (Guiart, 1964 : 100). À
639 Tongoa, J. Bonnemaison mentionne également le *varea* comme étant un groupe de résidence
640 vivant dans un hameau formé par un segment de patriclan et gouverné par un chef de rang
641 intermédiaire (Bonnemaison, 1996 : 213). L'usage des termes hérités de l'étymon **vareʔa*
642 montre à quel point les échanges linguistiques entre locuteurs de langues polynésiennes et non-
643 polynésiennes se sont produits de manière dynamique, continue et incrémentale. Le cas de

644 *faarea/farea* en mele-fila est le plus parlant quant à la complexité de ces emprunts, car bien que
645 le sens donné localement (et dans le nakanamanga de Tongoa) soit consistant avec l'usage
646 qu'en font les langues polynésiennes, la forme indique plutôt un emprunt (Clark, 1998 : 7).
647 L'autre espace communautaire commun à toutes les sociétés du Vanuatu central est le lieu
648 généralement situé dans une partie centrale et ouverte du village qui est dédié aux danses, aux
649 réunions publiques et aux cérémonies. Dans le fakamae, le terme *kaamali* désigne également
650 cet espace (comme en namakura), bien que le terme polynésien *marae* (hérité du PPn **malaʔe*)
651 soit également utilisé (Clark, s.d. ; Capell, 1962 : 36). Dans le mele-fila, le terme *m^walala* est
652 emprunté (depuis le nakanamanga et Lelepa), bien que le terme *marae* soit également utilisé, à
653 Ifira pour désigner la place de danse (Biggs, 1975 : 28 ; Guiart, 1964 : 98) et à Mele pour
654 désigner la place centrale du village (Clark, 1998 : 38).

655 Enfin, la morphologie du système politique fait l'objet d'un large consensus dans toute la
656 région, où la chefferie à titre régit le régime de tenure foncière, les différents aspects de la vie
657 collective, ainsi que les relations intercommunautaires. Il n'est donc pas surprenant de voir que
658 les termes suivants sont ceux qui sont le plus partagés dans l'ensemble des langues de la région
659 et dans les trois *outliers*. Dans toutes les langues de la région, le concept de gouvernance
660 individuelle ou collective descend directement du nom du rapace *Circus approximans* (PNCV
661 **mala*) et désigne l'un des grades les plus importants dans les systèmes à grades de Santo,
662 Malakula et Ambrym (Clark, 2009 : 134-135). Ce terme, probablement présent dans les îles du
663 centre lors de la fondation du système à titre plus centralisé, a subi un glissement sémantique
664 pour désigner le rôle de certains individus en charge de la gestion pratique de la vie sociale et
665 des événements communautaires (Luders, 2001 : 286). Le terme correspondant à ce concept est
666 également inséré dans ceux désignant l'espace géographique d'une communauté, *namarakiana*
667 en nakanamanga (Guiart, 1973 : 298) et *maraharan* en namakura (Rivierre, 1996 ; s.d.(b)).

668 Le système de chefferie à titre des îles du centre implique plusieurs individus autour du chef.
669 Deux termes désignant des 'assistants du chef' ont été systématiquement empruntés. Une
670 première série de termes apparentés au PNCV **zila* 'soutien, support' se rapporte sûrement à
671 un soutien pratique et « diplomatique » ou à la 'garde personnelle du chef' dans la langue
672 nafsan. Le deuxième terme, *atavi/ataf(i)*, correspond à un statut plus important de
673 'représentant', 'porte-parole', ou même 'alter-ego' du chef, qui exécute des tâches spécifiques
674 au nom du chef (préparatifs de cérémonies, rituels, sacrifices, discours, réunions, échanges,
675 etc.).

676

677

678 **Discussion**

679 Rendre compte du fonctionnement et de l'histoire des *outliers* polynésiens implique non
680 seulement de montrer ce qui caractérise les communautés polynésiennes qui les occupent, mais
681 aussi de définir les éléments culturels qu'elles ont activement partagés avec leurs voisins
682 océaniens suite à leur installation. Fondée sur l'examen des éléments analogues entre sociétés
683 polynésiennes et non-polynésiennes, notre analyse combinée des données linguistiques,
684 ethnographiques et archéologiques constitue la base d'une approche renouvelée de ces entités
685 culturelles dans le centre du Vanuatu. Les interactions et influences réciproques que nous avons
686 identifiées entre les sociétés du Vanuatu central et les communautés polynésiennes installées à
687 Emae, Ifira et Mele ont nécessairement influencé et transformé les différents systèmes culturels
688 en place. Elles ont contribué à façonner les modes de vie, les organisations sociales et les
689 identités collectives et ont mené à la constitution d'une sphère interculturelle originale.
690 L'intégration des populations polynésiennes dans les sociétés du Vanuatu central se reflète
691 également dans des analyses génétiques récentes qui ont révélé l'ascendance partiellement
692 polynésienne de plusieurs individus dans les sépultures de Retoka et de Mangaasi fouillées par
693 J. Garanger (Lipson, 2020).

694 Plusieurs échanges linguistiques concernent l'environnement maritime, mais la situation est
695 très différente de celle observée par J. Lynch pour le sud de l'archipel (Lynch, 1994 : 291-292),
696 car aucun nom de vent d'origine polynésienne n'est utilisé dans les langues du Vanuatu central
697 et ce sont même des termes locaux qui sont utilisés par l'ensemble des communautés
698 polynésiennes d'Emae, Mele, et Ifira. Les emprunts de nombreux termes d'origine
699 polynésienne pour désigner les éléments de pirogues à balancier et à voile indiquent en
700 revanche le partage d'innovations techniques dans le domaine de la navigation. Ces innovations
701 ont probablement été utiles dans la mise en place de relations et les déplacements interinsulaires
702 suite à l'instauration du système de chefferies à titres. En effet, bien que les relations
703 interinsulaires soient attestées depuis 3 000 ans à travers le Vanuatu, les prestations régulières
704 (*nasautonga*) et les relations de subordination entre chefs ont nécessairement exacerbé les
705 voyages ponctuels entre les communautés installées à différents points des îles Shepherd et de
706 la région d'Efate (Guiart, 1973). La référence symbolique aux équipages de pirogues mythiques
707 dans la désignation des titres pour chaque chefferie montre à quel point le rapport à la navigation
708 est fondateur. Cela peut notamment être expliqué par la (re)distribution ou la ré-implantation
709 des titres dans les îles Shepherd lorsque l'archipel fut repeuplé après l'éruption de Kuwae
710 (Ballard, 2020 ; Hébert 1963-1965 : 89-90). Enfin, le rapport à certaines ressources marines
711 semble être influencé par l'arrivée des Polynésiens, avec de nombreux termes empruntés qui

712 désignent des espèces telle que la tortue et la baleine, mais aussi une partie de l'ichtyofaune
713 (*Carangidae*, *Acanthuridae*, *Lutjanidae*) et certaines espèces de la malacofaune.
714 Les cultures matérielles ont aussi été fortement influencées par les contacts interculturels.
715 L'introduction de termes d'origine polynésienne pour désigner certaines coquilles univalves
716 (PPn **kaleʔa* pour les *Mitridae*, *Strombidae*, *Terebridae*) et bivalves (PPn *(*p,f*)*a:sua*,
717 '*Tridacna sp.*') en nakanamanga, namakura et nafsan indique un usage particulier de ces
718 matériaux dans la confection des outils en coquillage. Dans le centre du Vanuatu, l'usage des
719 *Mitridae* et des *Terebridae* pour la confection de lames d'herminette (ou de ciseau) est attesté
720 uniquement dans des assemblages archéologiques de surface ou datés du dernier millénaire
721 (Garanger, 1972 ; Bedford, 2006 : 195). Ces artefacts ont également été identifiés dans d'autres
722 régions marquées par des *loci* polynésiens : à Tikopia (Kirch et Yen, 1982 : 227), à Taumako
723 et dans les îles Santa Cruz voisines (Leach et Davidson, 2008 : 304-308 ; McCoy et Cleghorn,
724 1988 : 114), à Luangiua / Ontong Java et sur Bougainville (Radclyffe, 2015 : 48), ainsi qu'à
725 Nukuoro⁴ et dans les îles Carolines voisines (Davidson, 1971 : 52 ; Intoh, 1999 : 415). L'âge
726 récent de ces artefacts et leur distribution à proximité d'*outliers* polynésiens laisse penser que
727 leur apparition dans l'ouest du Pacifique pourrait être liée à l'introduction de traditions
728 techniques polynésiennes. En revanche, l'emprunt, dans les langues du Vanuatu central, de
729 termes dérivés de l'étymon PPn *(*p,f*)*a:sua* ne peut être interprété comme l'introduction des
730 herminettes en *Tridacna* puisque celles-ci sont présentes dans presque tous les archipels de
731 l'ouest du Pacifique et à travers toute la séquence chrono-culturelle. Il est cependant possible
732 que la fabrication de grandes lames d'herminette à partir de la partie dorsale ou de la charnière
733 des coquilles de *Tridacna* (*maxima* ou *gigas*) ait été réintroduite suite à une influence
734 polynésienne, car ces artefacts sont documentés uniquement pour deux périodes : d'une part
735 pour la période Lapita et le premier millénaire avant notre ère (Garanger, 1972 ; Bedford, 2006 :
736 194), d'autre part pour les occupations datées du dernier millénaire à Lelepa, dans les contextes
737 funéraires de Retoka, sur la plaine de Mele, et à Tongoa (Garanger, 1972). L'emprunt du terme
738 pan-polynésien dérivé de l'étymon PPn **toki* dans les variétés nakanamanga et namakura des
739 îles Shepherd est un signal fort de l'introduction d'un élément clé des cultures matérielles
740 polynésiennes : l'herminette à lame de pierre. L'adoption de l'objet *toki* dans la région d'Efate
741 pourrait en effet permettre d'identifier, à partir de l'archéologie, l'introduction d'une innovation
742 polynésienne seule ou en coexistence avec d'autres éléments locaux. Ce possible emprunt laisse
743 penser que les Polynésiens implantés dans la région ont également pu transporter des outils en

⁴ Leach et Ward (1981 : 67) rapportent également que le souvenir d'herminettes-gouges confectionnées à partir des coquilles de *Mitridae* ou de *Terebridae* (*toki pōko*) était encore présent dans la mémoire orale de certains habitants de l'atoll polynésien de Kapingamarangi lors de leur passage en 1979-1980.

744 pierre depuis la Polynésie (les analyses géochimiques en cours en établiront les provenances
745 exactes), ainsi que les techniques de transformation des roches volcaniques développées dans
746 le monde polynésien et qui sont identifiables par l'archéologie (Leach et Witter, 1987 ;
747 Hermann, 2017). Les emprunts linguistiques et les données archéologiques issues des sites
748 funéraires fouillés à Mele et Ifira montrent que les Polynésiens ont largement adopté les
749 ornements traditionnels du Vanuatu central tels que les bracelets en défense de cochon, les
750 bracelets en *Trochus* et les brassards brodés de perles de coquillage. L'inverse est également
751 vrai, avec les termes liés à l'étymon PPn **kasoa* empruntés en nafsan et ceux liés au PPn **lei*
752 empruntés dans les îles Shepherd, en nakanamanga de Tongoa et en namakura pour désigner
753 des colliers et des pendentifs. Ces emprunts pourraient d'ailleurs être corrélés avec les
754 découvertes archéologiques qui montrent l'apparition de pendentifs en *Conus* et en dent de
755 cétaqué, ainsi que des colliers ornés de dents de cochon dans les sépultures du dernier millénaire
756 dans le centre et dans le sud de l'archipel (Bedford, 2006 : 216).

757 Dans le domaine des organisations socio-politiques, les Polynésiens se sont intégrés dans un
758 tissu de relations et de réseaux locaux en apportant des concepts propres (ensuite adaptés), tout
759 en étant fortement influencés par leurs voisins. Comme le pressentait J. Guiart après avoir
760 enregistré les traditions orales et les relations de vassalité dans la région, le système de chefferie
761 à titres n'est pas simplement une adaptation d'un système polynésien. Plusieurs concepts
762 également empruntés par les Polynésiens aux langues du Vanuatu central montrent une certaine
763 décentralisation du pouvoir, bien qu'un lien symbolique fort existe entre le statut de certains
764 individus titrés, les territoires qui leur sont associés et leur autorité sur des groupes de résidence.

765 Dans les contextes polynésiens, le terme *marae* (hérité de l'étymon PPn **malaʔe*) désigne un
766 « espace ouvert et dégagé utilisé comme lieu de réunion et de cérémonie » mais, dans les îles
767 du Vanuatu central, son usage est adapté à une forme d'organisation sociale qui a évolué en
768 intégrant des pratiques locales. Dans le triangle polynésien, ces lieux de réunion et de pouvoir
769 sont utilisés pour des rites religieux et sont associés à des structures *tapu*, c'est-à-dire sacrées
770 et interdites aux profanes (*fale aitu, fare atua, fare ia manaha*, sépultures). Dans les *outliers* et
771 les îles voisines du Vanuatu central, le *marae* est fonctionnellement et socialement moins
772 restrictif et centralise toutes les fonctions des différents sites collectifs qui existent par ailleurs
773 au Vanuatu (PNCV **kamali*, **vareʔa*, **m^walala*) : c'est à la fois le lieu de réunion, la place de
774 danse, le lieu de consommation du *kava* pour les hommes et le lieu officiel de réception des
775 titres pour les chefs. L'emprunt du terme polynésien *marae* dans le nakanamanga de
776 Paunangisu à Efate (Guiart, 1964 : 100) indique toutefois une certaine postérité de la

777 centralisation des fonctions communautaires, cérémonielle et politique chez les populations
778 locales non-polynésiennes.

779 Notre analyse révèle aussi que plusieurs concepts à la base du système de chefferie à titres sont
780 d'origine polynésienne, notamment ceux relatifs au don d'allégeance traditionnel entre chefs
781 ((*na*)*sautonga*), aux prestations matrimoniales, et à d'autres types d'échange de biens plus
782 réguliers. Les principes d'organisation sociale sont dérivés d'une combinaison entre des
783 concepts locaux et un concept central du monde polynésien. L'adoption des systèmes
784 d'affiliation clanique (*nafileke* et *matarau*) et de la règle de filiation matrilineaire par les
785 communautés polynésiennes indique que celles-ci se sont bien intégrées dans les alliances
786 intercommunautaires locales par le biais d'unions matrimoniales contrôlées. Par ailleurs,
787 l'introduction du concept PPn **kainana* indique que l'unité socio-politique de la chefferie à
788 titres du Vanuatu central est d'inspiration polynésienne, avec l'association systématique d'une
789 population à un territoire, un principe d'ascendance et un système de gouvernance centralisé.

790

791

792 **Conclusion et perspectives**

793 Ce travail représente une première tentative de synthèse sur l'implantation des communautés
794 polynésiennes dans les îles du Vanuatu central, sur les relations que ces communautés ont
795 entretenues avec leurs voisins, et sur la naissance d'une sphère interculturelle unique en
796 Océanie. Du point de vue linguistique, des emprunts sont connus dans d'autres domaines
797 lexicaux, ainsi qu'au niveau grammatical et dans les systèmes phonologiques (voir par exemple
798 Clark, 1986, 1994) et une analyse exhaustive de ces phénomènes est nécessaire pour mettre en
799 évidence l'étendue et la complexité des influences réciproques. Les nouvelles données
800 archéologiques et linguistiques collectées à Emae et Ifira depuis 2018 permettront aussi de
801 combler un manque dans la documentation de ces deux *outliers*. À terme, notre démarche
802 interdisciplinaire – qui mobilise linguistique, archéologie, ethnographie et ethnohistoire –
803 pourra renouveler l'étude des *outliers* à condition de se donner les moyens de traiter ces sociétés
804 polynésiennes dans leur environnement régional et ce, afin de rendre compte de trajectoires
805 historiques océaniques parfois profondément entrelacées.

806

807 **Matériel supplémentaire**

808 L'ensemble des tableaux, des références bibliographiques associées, et des figures qui
809 composent cet article est accessible sur la plateforme de dépôt Zenodo :
810 <https://doi.org/10.5281/zenodo.4243080> (Licence CC-BY).

811 **Bibliographie**

- 812 BALLARD Chris, 2020. The Lizard in the Volcano: Narratives of the Kuwae Eruption, *The*
813 *Contemporary Pacific* 32 (1), pp. 98-123.
- 814 BAYARD Donn T., 1966. *The Cultural Relationships of the Polynesian Outliers*, Master Thesis,
815 University of Hawaii at Manoa.
- 816 BEDFORD Stuart, 2006. *Pieces of the Vanuatu Puzzle: Archaeology of the North, South and*
817 *Centre*, Canberra, Australia, Pandanus Books, Australian National University, Research School
818 of Pacific and Asian Studies, coll. Terra Australis 23.
- 819 —, 2009. Les traditions potières Erueti et Mangaasi du Vanuatu central : réévaluation et
820 comparaison quarante ans après leur identification initiale, *Journal de la Société des Océanistes*
821 128, pp. 25-38 (<https://doi.org/10.4000/jso.5800>).
- 822 —, 2018. Modified canines: Circular pig's tusks in Vanuatu and the wider Pacific, in
823 M.C. Langley, M. Litster, D. Wright and S.K. May (eds.), *The Archaeology of Portable Art:*
824 *Southeast Asian, Pacific, and Australian Perspectives*, London, New York, Routledge, pp. 125-
825 141.
- 826 BEDFORD Stuart et Matthew SPRIGGS, 2008. Northern Vanuatu as a Pacific Crossroads: The
827 Archaeology of Discovery, Interaction, and the Emergence of the 'Ethnographic Present.' *Asian*
828 *Perspectives* 47 (1), pp. 95-120.
- 829 —, 2014. The Archaeology of Vanuatu: 3,000 Years of History across Islands of Ash and Coral.
830 in E.E. Cochrane and T.L. Hunt (eds), *The Oxford Handbook of Prehistoric Oceania*, Oxford,
831 Oxford University Press.
- 832 BEDFORD Stuart, Matthew SPRIGGS, Hallie BUCKLEY, Frédérique VALENTIN et Ralph
833 REGENVANU, 2009. The Teouma Lapita Site, South Efate, Vanuatu: A Summary of Three Field
834 Seasons (2004-2006), in P.J. Sheppard, T. Thomas and G.R. Summerhayes (eds.), *Lapita:*
835 *Ancestors and Descendants*, Auckland, New Zealand Archaeological Association Monograph
836 28, pp. 215-234.
- 837 BEDFORD Stuart, Matthew SPRIGGS et Ralph REGENVANU, 2006. The Teouma Lapita Site and
838 the Early Human Settlement of the Pacific Islands, *Antiquity* 80 (310), pp. 812-28.
- 839 BIGGS Bruce, 1975. *A Mele-Fila Vocabulary*, Auckland, Linguistic Society of New Zealand,
840 Te Reo Monographs.
- 841 BONNEMAISON Joël, 1996. Graded Societies and Societies Based on Title: Forms and Rites of
842 Traditional Political Power in Vanuatu, in J. Bonnemaïson, K. Huffman, C. Kaufmann and
843 D. Tryon (eds), *Arts of Vanuatu*, Bathurst, Crawford House Press, pp. 200-216.

- 844 CAPELL Arthur, 1942. Notes on the Fila Language, New Hebrides, *Journal of the Polynesian*
845 *Society* 51 (3), pp. 153-180.
- 846 —, 1962. *The Polynesian Language of Mae (Emwae)*, New Hebrides, Auckland, Linguistic
847 Society of New Zealand.
- 848 CARSON Mike T., 2002. Inter-Cultural Contact and Exchange in Ouvea (Loyalty Islands, New
849 Caledonia), PhD Thesis, University of Hawaii at Manoa.
- 850 CHURCHILL William, 1911. *The Polynesian Wanderings*, Washington, Carnegie Institute
851 Washington Publication.
- 852 CLARK Ross, s.d. Vocabulary of Amuna o Mae, manuscrit non publié.
- 853 —, 1985. The Efate Dialects, *Te Reo* 28, pp. 3-35.
- 854 —, 1986. Linguistic Convergence in Central Vanuatu, in P. Geraghty, L. Carrington et
855 S.A. Wurm (eds), *Focal II: Papers from the Fourth International Conference on Austronesian*
856 *Linguistics*, Canberra, Australian National University, Research School of Pacific and Asian
857 Studies, Pacific Linguistics: Series C, 94, pp. 333-342.
- 858 —, 1994. The Polynesian Outliers as a Locus of Language Contact, in D.T. Tryon and
859 T.E. Dutton (eds), *Language Contact and Change in the Austronesian World*, Berlin, New
860 York, Mouton de Gruyter, pp. 109-139.
- 861 —, 1996. Linguistic Consequences of the Kuwae Eruption, in J. Davidson, G. Irwin, F. Leach,
862 A. Pawley et D. Brown (eds), *Oceanic Culture History: Essays in Honour of Roger Green*, New
863 Zealand Journal of Archaeology Special Publication, pp. 275-285
- 864 —, 1998. *A Dictionary of the Mele Language (Atara Imere)*, Vanuatu, Canberra, ANU, Pacific
865 Linguistics Series C, Books 149.
- 866 —, 2009. **Leo Tuai: A Comparative Lexical Study of North and Central Vanuatu Language*,
867 Canberra, ANU, Pacific Linguistics, Pacific Linguistics 603.
- 868 COIFFIER Christian, 2009. « Promesse tenue ». José Garanger et le retour au Vanuatu des objets
869 de la sépulture de Roy Mata, *Journal de la Société des Oceanistes* 128 (1), pp. 15-24
870 (<http://journals.openedition.org/jso/5841>).
- 871 DAVIDSON Janet, 1971. *Archaeology on Nukuoro Atoll: A Polynesian Outlier in the Eastern*
872 *Caroline Islands*, Auckland, Auckland Institute and Museum.
- 873 —, 1974. Cultural Replacement on Small Islands: New Evidence from Polynesian Outliers,
874 *Mankind* 9 (4), pp. 273-277.
- 875 —, 1992. New Evidence about the Date of Colonisation of Nukuoro Atoll, a Polynesian Outlier
876 in the Eastern Caroline Islands, *Journal of the Polynesian Society* 101 (3), pp. 293-298.

877 DAVIDSON Janet, Amy FINDLATER, Roger FYFE, Judith MACDONALD et Bruce MARSHALL,
878 2011. Connections with Hawaiki: The Evidence of a Shell Tool from Wairau Bar, Marlborough,
879 New Zealand, *Journal of Pacific Archaeology* 2 (2), pp. 93-102.

880 DONNER William, 1987. *Sikaiana Vocabulary: Na Male Ma Na Talatala o Sikaiana*, Honiara.
881 DOUGHERTY Janet, 1983. *West Futuna-Aniwa: An Introduction to a Polynesian Outlier*
882 *Language*, Berkeley, University of California Press.

883 EBERHARD David M., Gary F. SIMONS et Charles D. FENNIG, 2020. Ethnologue: Languages of
884 the World [database], Twenty-Third Edition, Dallas, Texas, SIL International
885 (<http://www.ethnologue.com>).

886 ELBERT Samuel H., s.d. A Vocabulary of Mele and Fila Words, manuscrit non publié.

887 FACEY Ellen E., 1988. *Nguna Voices: Text and Culture from Central Vanuatu*, Calgary,
888 University of Calgary Press.

889 FIRTH Raymond, 1951. Notes on Some Tikopia Ornaments, *Journal of the Polynesian Society*
890 60 (2/3), pp. 130-33.

891 —, 1959. Ritual Adzes in Tikopia, in J.D. Freeman et W.R. Geedes (eds), *Anthropology in the*
892 *South Seas*, New Plymouth, New Zealand, Thomas Avery & Sons Ltd, pp. 149-59

893 FLEXNER James L., Stuart BEDFORD et Frédérique VALENTIN, 2019. Who Was Polynesian?
894 Who Was Melanesian? Hybridity and Ethnogenesis in the South Vanuatu Outliers, *Journal of*
895 *Social Archaeology* 19 (3), pp. 403-426.

896 GARANGER José, 1966. Notes succinctes sur les recherches archéologiques effectuées dans les
897 îles du centre des Nouvelles-Hébrides, *Asian Perspectives* 9, pp. 154-56.

898 —, 1972. *Archéologie des Nouvelles-Hébrides : contribution à la connaissance des îles du*
899 *Centre*, Paris, Société des Océanistes (<https://doi.org/10.4000/books.sdo.859>).

900 —, 1996. Tongoa, Mangaasi et Eretoka, Histoires d'une Préhistoire, in J. Bonnemaïson,
901 K. Huffman, C. Kaufmann et D. Tryon (éds), *Vanuatu Océanie. Arts des îles de Cendre et de*
902 *Corail*, Paris, Éditions de la Réunion des musées nationaux, pp. 68-75.

903 GREEN Roger C., 1966. Linguistic Subgrouping Within Polynesia: The Implications For
904 Prehistoric Settlement, *Journal of the Polynesian Society* 75, pp. 6-38.

905 GUIART Jean, 1964. Marriage Regulations and Kinship in the South Central New Hebrides,
906 *Ethnology* 3 (1), pp. 96-106.

907 —, 1973. Le dossier rassemblé, in J.-J. Espirat, J. Guiart, M.-S. Lagrange et M. Renaud (éds),
908 *Système des titres, électifs ou héréditaires dans les Nouvelles-Hébrides centrales, d'Éfate aux*
909 *îles Shepherd*, Paris, Muséum national d'Histoire naturelle, Mémoires de l'Institut d'ethnologie
910 10, pp. 47-370.

911 —, 1996. Archéologie et ethnologie, in M. Julien et al. (éds), *Mémoire de Pierre, Mémoire*
912 *d'homme : tradition et archéologie en Océanie : Hommage à José Garanger*, Paris,
913 Publications de la Sorbonne, Homme et Société 23, pp. 31-63.

914 —, 2004. Retoka Revisited and Roymata Revised: A Retort, *Journal of the Polynesian Society*
915 113 (4), pp. 377-382.

916 HEBERT Bernard, 1966. Contribution à l'étude archéologique de l'île d'Efate et des îles
917 avoisinantes, *Études mélanésiennes* 18-20, pp. 71-98.

918 HERMANN Aymeric, 2017. Production des lames d'herminette dans l'île de Tupua'i (archipel
919 des Australes, Polynésie française) : spécialisation artisanale et évolution des chefferies en
920 Polynésie Centrale, *Journal of Lithic Studies* 4 (2), pp. 351-385.

921 HERMANN Aymeric, Stuart BEDFORD, Edson WILLIE et Iarawai PHILLIP, à paraître. A Cultural
922 Sequence for Emae Island, Central Vanuatu: 3000 years of transformation and interaction.

923 INTOH Michiko, 1999. Cultural contacts between Micronesia and Melanesia, in J.-C. Galipaud
924 et I. Lilley (eds), *The Pacific from 5000 to 2000 BP: Colonisation and Transformations*, Paris,
925 IRD, pp. 407-422.

926 KIRCH Patrick V., 1982. A Revision of the Anuta Sequence, *Journal of the Polynesian Society*
927 91 (2), pp. 245-54.

928 KIRCH Patrick V., 1984. The Polynesian Outliers: Continuity, Change, and Replacement, *The*
929 *Journal of Pacific History* 19 (4), pp. 224-38.

930 —, 1986. Exchange systems and inter-island contact in the transformation of an island society:
931 the Tikopia case, in P.V. Kirch (ed), *Island Societies: Archaeological Approaches to Evolution*
932 *and Transformation*, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 33-41.

933 KIRCH Patrick V. et Paul H. ROSENDAHL, 1976. Early Anutan Settlement and the Position of
934 Anuta in the Prehistory of the Southwest Pacific, in R.C. Green et M.M. Cresswell (eds),
935 *Southeast Solomon Islands Cultural History: a preliminary survey*, Wellington, Royal Society
936 of New Zealand, pp. 223-244.

937 KIRCH Patrick V. et Roger C. GREEN, 2001. *Hawaiki, Ancestral Polynesia: An Essay in*
938 *Historical Anthropology*, Cambridge, Cambridge University Press.

939 KIRCH Patrick V. et Douglas E. YEN, 1982. *Tikopia: The Prehistory and Ecology of a*
940 *Polynesian Outlier*, Honolulu, Bernice P. Bishop Museum, B.P. Bishop Museum Bulletin 238.

941 LACRAMPE Sebastien, 2014. Lelepa: Topics in the Grammar of a Vanuatu Language, PhD
942 Thesis, Canberra, Australian National University.

943 LEACH Foss et Janet M. DAVIDSON, 2008. *The Archaeology of Taumako: A Polynesian Outlier*
944 *in the Eastern Solomon Islands*, Dunedin, New Zealand Archaeological Association, Special
945 Publication.

946 LEACH Foss et Graeme K. WARD, 1981. *Archaeology on Kapingamarangi Atoll*, Dunedin,
947 University of Otago, University of Otago Studies in Prehistoric Anthropology 16.

948 LEACH Helen et Dan WITTER, 1987. Tataga-Matau 'Rediscovered', *New Zealand Journal of*
949 *Archaeology* 9, pp. 33-54.

950 LIPSON Mark *et al.*, 2018. Population Turnover in Remote Oceania Shortly after Initial
951 Settlement, *Current Biology* 28 (7), pp. 1157-1165.

952 LIPSON Mark *et al.*, 2020. Three Phases of Ancient Migration Shaped the Ancestry of Human
953 Populations in Vanuatu, *Current Biology* 30, pp. 1-11.

954 LUDERS David, 1996. Legend and History: Did the Vanuatu-Tonga Kava Trade Cease in AD
955 1447?, *Journal of the Polynesian Society* 105 (3), pp. 287-310.

956 —, 2001. Retoka Revisited and Roimata Revised, *Journal of the Polynesian Society* 110 (3),
957 pp. 247-287.

958 LYNCH John, 1994. Melanesian Sailors on a Polynesian Sea: Maritime Vocabulary in Southern
959 Vanuatu, in A. Pawley et M. Ross (eds), *Austronesian Terminologies: Continuity and Change*,
960 Canberra, The Australian National University, Pacific Linguistics C-127, pp. 289-300.

961 —, 1996. Kava-Drinking in Southern Vanuatu: Melanesian Drinkers, Polynesian Roots,
962 *Journal of the Polynesian Society* 105 (1), pp. 27-40.

963 —, 2000. South Efate Phonological History, *Oceanic Linguistics* 39 (2), pp. 320-338.

964 —, 2018. Final Consonants and the Status of Proto-North-Central Vanuatu, *Language and*
965 *Linguistics in Melanesia* 36, pp. 14-24.

966 LYNCH John D. et Kenneth FAKAMURIA, 1994. Borrowed Moieties, Borrowed Names:
967 Sociolinguistic Contact between Tanna and Futuna-Aniwa, Vanuatu, *Pacific Studies* 17, pp. 79-
968 91.

969 LYNCH John, Malcolm ROSS et Terry CROWLEY, 2011. *The Oceanic Languages*, New York,
970 Routledge.

971 MACDONALD Daniel, 1898. The Oceanic Family of Languages, in *Report of the Seventh*
972 *Meeting of the Australasian Association for the Advancement of Science*, Sydney, William
973 Applegate Gullick, pp. 816-833.

974 —, 1907. *The Oceanic Languages, Their Grammatical Structure, Vocabulary, and Origin*,
975 Oxford, Henry Frowde.

976 MCCOY Patrick C. et Paul L. CLEGHORN, 1988. Archaeological excavations on Santa Cruz
977 (Nendö), southeast Solomon Islands: summary report, *Archaeology in Oceania* 23, pp. 104-
978 115.

979 MILLER J. Graham, s.d. Notes from Interviews with with Chief Ti Makata in the 1940s,
980 Unpublished manuscript.

981 MOYLE Richard M., 2011. *Takuu Grammar and Dictionary: A Polynesian Language of the*
982 *South Pacific*, Canberra, The Australian National University, Pacific Linguistics, Research
983 School of Pacific and Asian Studies.

984 MOYSE-FAURIE Claire, 1993. *Dictionnaire Futunien-Français*, Paris, Peeters.

985 PAWLEY Andrew, 1967. The relationships of Polynesian Outlier languages, *Journal of the*
986 *Polynesian Society* 76, pp. 259-296.

987 PETCHEY Fiona, Matthew SPRIGGS, Stuart BEDFORD et Frédérique VALENTIN, 2015. The
988 chronology of occupation at Teouma, Vanuatu: Use of a Modified Chronometric Hygiene
989 Protocol and Bayesian Modeling to Evaluate Midden Remains, *Journal of Archaeological*
990 *Science: Reports* 4, pp. 95-105.

991 POSTH Cosimo *et al.*, 2018. Language Continuity despite Population Replacement in Remote
992 Oceania, *Nature Ecology & Evolution* 2 (4), pp. 731-740.

993 RADCLYFFE Charles, 2015. Archaeology and Shell Adzes in Prehistoric Oceania: A Revised
994 Methodological Approach to the Descriptive Analysis of a Solomon Islands Collection, BA
995 Thesis, University of Otago, Dunedin, New Zealand.

996 RAY Sidney H., s.d. Vocabulary of the Language of Emae, Three Hills Island, Central New
997 Hebrides, Unpublished manuscript.

998 RENSCH Karl Heinz, 1984. *Tikisionalio Fakauvea-Fakafalani/Dictionnaire wallisien-français*,
999 Canberra, Department of Linguistics, Research School of Pacific Studies, The Australian
1000 National University.

1001 RIVIERRE Jean-Claude, s.d.(a). Vocabulaires d'Emae et de Futuna ouest (1965-67), manuscrit
1002 non publié.

1003 —, s.d.(b). Namakura (liste de mots collectée à Tongoa, Tongariki et Makura), manuscrit non
1004 publié.

1005 —, s.d.(c). Na Kanamang (liste de mots collectée à Pwele, Tongoa, et sur Efate), manuscrit non
1006 publié.

1007 —, 1994. Contact-Induced Phonological Complexification in New Caledonia, *in* T. Dutton et
1008 D.T. Tryon (eds), *Language contact and change in the Austronesian world*, Berlin, New York,
1009 Mouton de Gruyter, pp. 497-522.

- 1010 —, 1996. Mythistoire et archéologie dans le Centre-Vanuatu. L'histoire de Matanauretong
1011 (Tongoa), in M. Julien *et al.* (éds), *Mémoire de pierre, mémoire d'homme : tradition et*
1012 *archéologie en Océanie : hommage à José Garanger*, Paris, Publications de la Sorbonne,
1013 Homme et Société 23, pp. 431-463.
- 1014 ROSS Malcolm, Andrew PAWLEY et Meredith OSMOND, 1998. *The Lexicon of Proto Oceanic:*
1015 *The Culture and Environment of Ancestral Oceanic Society. Vol 1 Material Culture*, Canberra,
1016 Pacific Linguistics, ANU, Pacific Linguistics Series, C-152.
- 1017 —, 2008. *The Lexicon of Proto Oceanic: The Culture and Environment of Ancestral Oceanic*
1018 *Society, Vol. 3: Plants*, Canberra, ANU, Pacific Linguistics, Pacific Linguistics 599.
- 1019 —, 2016. *The Lexicon of Proto Oceanic: The Culture and Environment of Ancestral Oceanic*
1020 *Society, Vol 5: People: Body and Mind*, Canberra, ANU, Asia-Pacific Linguistics.
- 1021 SCHMIDT Hans, s.d. Nguna Dictionary (Initiated by Albert J. Schütz and Jack Taviñasoe,
1022 Expanded by Santhy Shem, Supplemented by Titus Taripu, Fred Tapukai, and Philip Tasale,
1023 Arranged by Nick Thieberger, Edited by Hans Schmidt), manuscrit non publié.
- 1024 SHUTLER Mary et Richard SHUTLER, 1966. A Preliminary Report of Archaeological
1025 Explorations in the Southern New Hebrides, *Asian Perspectives* 9, pp. 157-166.
- 1026 SHUTLER Richard, 1968. New Hebrides Radiocarbon Dates, *Asian Perspectives* 14, pp. 84-87.
- 1027 SHUTLER Mary, Richard SHUTLER et Stuart BEDFORD, 2002. Further Detail on the
1028 Archaeological Explorations in the Southern New Hebrides, 1963-1964, in S. Bedford, C. Sand
1029 et D. Burley (eds), *Fifty Years in the Field: Essays in Honour and Celebration of Richard*
1030 *Shutler Jr's Archaeological Career*, Auckland, New Zealand Archaeological Association,
1031 NZAA Monograph 25, pp. 189-206.
- 1032 SKOGLUND Pontus *et al.*, 2016. Genomic Insights into the Peopling of the Southwest Pacific,
1033 *Nature* 538 (7626), pp. 510-513.
- 1034 SPERLICH Wolfgang B., 1991. Namakir: A Description of a Central Vanuatu Language, Thesis,
1035 Auckland University.
- 1036 SPRIGGS Matthew, 1997. *The Island Melanesians*, Oxford, Cambridge, Blackwell.
- 1037 STIMSON John Frank et Donald Stanley MARSHALL, 1964. *A Dictionary of Some Tuamotuan*
1038 *Dialects of the Polynesian Language*, Peabody Museum & Koninklijk Instituut.
- 1039 THIEBERGER Nick, 2006. *A Grammar of South Efate: An Oceanic Language of Vanuatu*,
1040 Hawai'i, University of Hawai'i Press.
- 1041 —, 2011. *A South Efate Dictionary*, Melbourne, University of Melbourne.
- 1042 THILENIUS Georg, 1902. *Ethnographische Ergebnisse aus Melanesien, vol 1: Reisebericht, die*
1043 *polynesischen Inseln an der Ostgrenze Melanesiens*, Halle, Nova Acta.

- 1044 THOMAS Julian, 1887. *Cannibals and Convicts. Notes of personal experiences in the Western*
1045 *Pacific*, Londres, Cassell.
- 1046 TREAGER Edward, 1899. *A Dictionary of Mangareva (Or Gambier Islands)*, Wellington, John
1047 Mackay.
- 1048 TRYON Darrell, 1976. *New Hebrides Languages: An Internal Classification*, Canberra, ANU,
1049 Pacific Linguistics. Series C.
- 1050 TRYON Darrell et Michael TARIPOA, s.d. Emae Word List, manuscrit non publié.
- 1051 VALENTIN Frédérique, Matthew SPRIGGS, Stuart BEDFORD et Hallie BUCKLEY, 2009. Une
1052 analyse diachronique des pratiques funéraires préhistoriques du centre du Vanuatu, *Journal de*
1053 *la Société des Océanistes* 128, pp. 39-52 (<https://doi.org/10.4000/jso.5773>).
- 1054 WALWORTH Mary, à paraître. Fakamae as a Mixed Language.
- 1055 WALWORTH Mary, Amy DEWAR, Tom ENNEVER, Lana TAKAU et Iveth RODRIGUEZ, à paraître.
1056 Multilingualism in Vanuatu: Four Case Studies, *International Journal of Bilingualism*.
- 1057 WYLIE Alison, 2011. Critical Distance: Stabilising Evidential Claims in Archaeology, in
1058 P. Dawid, W. Twining et M. Vasilaki (eds.), *Evidence, Inference and Enquiry*, Oxford,
1059 Oup/British Academy.
- 1060 YEN Douglas E. et Janet GORDON, 1973. *Anuta: A Polynesian Outlier in the Solomon Islands*,
1061 Honolulu, Department of Anthropology, Bernice Pauami Bishop Museum, Pacific
1062 Anthropological Records 21.
- 1063 ZINGER Wanda, Frédérique VALENTIN, James FLEXNER, Stuart BEDFORD, Florent DETROIT et
1064 Dominique GRIMAUD-HERVE, 2020. How to Explain Polynesian Outliers' Heterogeneity?, in
1065 A. Hermann, F. Valentin, C. Sand, et E. Nolet (eds), *Networks and Monumentality in the*
1066 *Pacific, Proceedings of the XVIII UISPP World Congress*, Oxford, Archaeopress, pp. 62-77.